

Exigencia y reto de la formación en ética de la investigación en salud en las instituciones universitarias

Demand and challenge of training in health research ethics in university institutions

Demanda e desafio da formação em ética em pesquisa em saúde em instituições universitárias

Carlos Jesús Canova-Barrios

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Para la correspondencia: carlos.canova1993@gmail.com

Recibido: 08-06-2025 Aprobado: 18-06-2025 Publicado: 20-06-2025

Cómo citar este artículo:

Canova-Barrios CJ. Exigencia y reto de la formación en ética de la investigación en salud en las instituciones universitarias. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5048. Disponible en: <http://www.revinfscientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5048>

La ética de la investigación en salud es considerada un pilar fundamental en la formación universitaria. Su propósito es dotar a los futuros profesionales de los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar dilemas éticos en el ejercicio de la investigación disciplinar. A medida que aumenta la presión del paradigma de “*Publica o Perece*” se hacen a un lado aspectos esenciales de la investigación sanitaria como la privacidad de los pacientes, la integridad de los resultados de investigación y el propósito mismo de contribuir al avance disciplinar a través de la producción científica.⁽¹⁾

Actualmente, la formación en ética de la investigación se encuentra integrada en las asignaturas sociohumanísticas como Bioética, pero hay poca profundidad dentro del marco de las asignaturas relacionadas con la Metodología de la Investigación. Se ha referido incluso la existencia de déficits formativos en los docentes de asignaturas de investigación y, con ello, el traslado del desconocimiento a los profesionales en formación. Es por esto, que es meritorio pensar en una formación integral que no solo incluya al estudiante, sino también al formador de futuros investigadores: los docentes.

En el cambiante entorno digital e informático, donde destacan el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y las bondades de Acceso Abierto, se facilita la publicación en revistas con componentes predadores, lo que permite tanto el acceso como la difusión de información poco fidedigna. Todo ello representa un riesgo para los encargados de realizar la gestión del conocimiento (trasladar los productos de la investigación a la práctica disciplinar). Es entonces que una formación adecuada en ética de la investigación resulta relevante para minimizar el impacto de la cultura de la presión por la productividad y de la resolución rápida de tareas, tanto para docentes como alumnos.

Lastimosamente hoy día, los casos de estudiantes que compran o plagian sus trabajos finales de grado⁽²⁾ y docentes e investigadores que compran autorías de manuscritos científicos son comunes⁽³⁾, lo que denota el reto de la enseñanza y el ejercicio de la investigación con integridad en un contexto donde prima la productividad.

Por lo anterior, algunos de los contenidos vinculado a la ética de la investigación que son imprescindibles abordar, incluyen, a título orientativo:

- Ética de la investigación con seres humanos (marco normativo nacional e internacional para la protección de los seres humanos, que incluye la Declaración de Helsinki y las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos del CIOMS).^(4,5)
- Ética de la difusión del conocimiento o de la publicación científica (publicación múltiple y redundante, conflictos de participación y autoría de manuscritos científicos, fabricación y falsificación de datos, plagio, autoría fantasma, publicación en revistas predatoras, citación, fábricas de artículos o “*paper mills*”).⁽⁵⁾
- Uso responsable de la IA.
- Conocimiento de los tipos de licencias de contenido existentes.
- Ética de la revisión y aseguramiento de la calidad de la producción científica.⁽⁶⁾

En otro orden, se ha descrito que las falencias en la formación giran en torno a la desconexión entre los aprendizajes teóricos y la aplicación en la práctica, a menudo vinculada a la falta de experiencia propia del docente. Esto puede generar “estrés ético” en los educandos y repercute negativamente en la seguridad otorgada a los participantes de las investigaciones y en la calidad/fidelidad de los hallazgos.

Las instituciones universitarias deben propender por una formación integral de los futuros profesionales sanitarios, aunque a menudo, se realiza un enfoque solo en los aspectos asistenciales del futuro rol, pero sin hacer énfasis en otros componentes esenciales de las incumbencias de los títulos profesionales.

Por lo descrito, surge la necesidad de la formación en ética de la investigación en salud a docentes, estudiantes e incluso, al personal directivo; de modo que se pueda disponer de lineamientos claros y compartidos sobre qué enseñar y cómo asegurar la calidad formativa. Además, durante la formación sanitaria a menudo se incluye como requisito para la obtención del título profesional la realización de un trabajo de investigación (trabajo final integrador, tesis, tesina o cualquier denominación institucional otorgada), siendo una primera aproximación a la puesta en práctica de lo aprendido en clases. Pese a esto, numerosas instituciones educativas no cuentan con Comité de Ética de la Investigación, lo que promueve con ello la realización de estudios sin aval ético.

Podría decirse entonces que se considera una exigencia y un reto la formación integral de los futuros profesionales sanitarios y evitar las conductas que puedan poner en riesgo a los posibles participantes de las investigaciones que estos dirijan o en las que participen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Génova G, de la Vara JL. The Problem Is Not Professional Publishing, But the Publish-or-Perish Culture. *Sci Eng Ethics* [Internet]. 2019 [citado 7 Jun 2025]; 25(2):617-619. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11948-017-0015-z>
2. Paz Enrique LE, Díaz-Chieng LY, Hernández Alfonso EA. Tipos de plagio poco tratados en la literatura: una mirada desde el contexto universitario. *Rev Cubana Inf Cienc Salud* [Internet]. 2025 [citado 7 Jun 2025]; 36:e2654. Disponible en: <https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2654>
3. Parker L, Boughton S, Bero L, Byrne JA. Paper mill challenges: past, present, and future. *J Clin Epidemiol* [Internet]. 2024 [citado 7 Jun 2025]; 176:111549. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111549>
4. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos, versión 2024 [citado 8 Jun 2025]. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
5. Organización Panamericana de la Salud y Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, cuarta edición. Ginebra, 2016 [citado 6 Jun 2025]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34457>
6. Canova Barrios CJ. Aspectos éticos en la publicación de manuscritos científicos: una revisión de la literatura. *Salud Cienc Tecnol* [Internet]. 2022 [citado 7 Jun 2025]; 2:81. DOI: <https://doi.org/10.56294/saludcyt202281>
7. Canova-Barrios C. Errores y sesgos en la revisión de artículos científicos. *Salud Cienc Tecnol - Ser Conf* [Internet]. 2023 [citado 7 Jun 2025]; 2:443. DOI: <https://doi.org/10.56294/sctconf2023443>

Declaración de conflicto de intereses:

El autor declara que no existen conflictos de intereses.

Financiación:

El autor no recibió financiación para el desarrollo de este artículo.

